

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20324252>

Intonatsiyaning pedagogik kommunikatsiyadagi funksional xususiyatlari va uni o'qitish metodikasi

Abduvaliyeva Nodira Alisherovna –
Farg'ona davlat universiteti dotsenti,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
E-mail: nodiraxonabduvaliyeva@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9824-4622>

Annotatsiya. Ushbu maqolada intonatsiyaning pedagogik kommunikatsiyadagi funksional xususiyatlari, uning lingvistik tabiati hamda ta'lim jarayonidagi metodik ahamiyati tahlil qilinadi. Intonatsiya nafaqat nutqning fonetik tarkibiy qismi, balki pedagogik ta'sirni kuchaytiruvchi, o'quvchilarning diqqatini boshqaruvchi va emotsional qabulni shakllantiruvchi muhim paralingvistik vosita sifatida yoritiladi. Tadqiqotda intonatsiyaning kommunikativ, emotsional, pragmatik va didaktik funksiyalari ilmiy asosda ochib beriladi. Shuningdek, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida intonatsion kompetensiyani shakllantirishning metodik mexanizmlari, innovatsion yondashuvlari hamda pedagogik samaradorligi asoslanadi. Intonatsiyani o'qitishning nazariy va amaliy jihatlari zamonaviy pedagogik kommunikatsiya nuqtayi nazaridan talqin qilinadi.

Kalit so'zlar: intonatsiya, pedagogik kommunikatsiya, paralingvistika, noverbal vositalar, pedagogik muloqot, kommunikativ kompetensiya, fonatsion vositalar, nutq madaniyatida pauza va ritm, o'qituvchining nutq texnikasi, metodik yondashuv.

Функциональные особенности интонации в педагогической коммуникации и методика её преподавания

Аннотация. В данной статье анализируются функциональные особенности интонации в педагогической коммуникации, её лингвистическая природа и методическое значение в образовательном процессе. Интонация рассматривается не только как фонетический компонент речи, но и как важное паралингвистическое средство, усиливающее педагогическое воздействие, управляющее вниманием обучающихся и формирующее эмоциональное восприятие. В исследовании научно раскрываются коммуникативная, эмоциональная, прагматическая и дидактическая функции интонации. Также обосновываются методические механизмы формирования интонационной компетентности у

будущих учителей начальных классов, инновационные подходы и педагогическая эффективность данного процесса. Теоретические и практические аспекты обучения интонации интерпретируются с позиции современной педагогической коммуникации.

Ключевые слова: интонация, педагогическая коммуникация, паралингвистика, невербальные средства, педагогическое общение, коммуникативная компетенция, фонационные средства, культура речи, будущий учитель, методический подход.

Functional features of intonation in pedagogical communication and methods of teaching it

Annotation. This article analyzes the functional features of intonation in pedagogical communication, its linguistic nature, and methodological significance in the educational process. Intonation is considered not only as a phonetic component of speech, but also as an important paralinguistic tool that strengthens pedagogical influence, manages students' attention, and shapes emotional perception. The study scientifically reveals the communicative, emotional, pragmatic, and didactic functions of intonation. In addition, the methodological mechanisms for developing intonational competence in future primary school teachers, innovative approaches, and pedagogical effectiveness are substantiated. The theoretical and practical aspects of teaching intonation are interpreted from the perspective of modern pedagogical communication.

Keywords: intonation, pedagogical communication, paralinguistics, nonverbal means, pedagogical interaction, communicative competence, phonational means, speech culture, future teacher, methodological approach.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida pedagogik kommunikatsiya samaradorligini ta'minlash masalasi o'qituvchi kasbiy kompetentligining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining nutqiy faoliyatini takomillashtirish, ularning kommunikativ madaniyatini shakllantirish hamda pedagogik ta'sirchanlik darajasini oshirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Mazkur jarayonda intonatsiya alohida ahamiyat kasb etadi, chunki u faqat fonetik hodisa emas, balki pedagogik muloqotning emotsional, pragmatik va semantik qatlamlarini boshqaruvchi muhim paralingvistik vositadir.

Nutq jarayonida intonatsiya mazmunni aniqlashtiradi, fikrning mantiqiy markazini belgilaydi, tinglovchining diqqatini kerakli nuqtaga yo'naltiradi va axborotning ta'sirchanligini oshiradi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'limda o'qituvchining ovoz ohangi, pauza, ritm, urg'u va melodik vositalardan maqsadli foydalanishi o'quvchilarning qabul qilish jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli intonatsiyani pedagogik kommunikatsiyaning ajralmas qismi sifatida o'rganish va uni o'qitish metodikasini takomillashtirish ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Mavjud lingvistik tadqiqotlarda intonatsiya ko'proq gapning ifoda maqsadiga ko'ra turlari bilan bog'liq holda talqin qilinadi. Daraq gaplarda ohangning pasayishi, so'roq gaplarda ko'tarilishi, undov gaplarda esa ekspressiv-emotsional urg'uning kuchayishi asosiy mezon sifatida ko'riladi. Biroq pedagogik muloqot nuqtayi nazaridan qaralganda intonatsiya bundan ancha kengroq funksional imkoniyatlarga ega. U o'qituvchining ichki munosabati, psixologik holati, ijtimoiy pozitsiyasi va kommunikativ maqsadini ham ifodalaydi. Shuningdek, intonatsiya o'quvchilarda ishonch, qiziqish, motivatsiya va

emotsional qabulni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchining noto'g'ri intonatsiyasi ba'zan mazmunan to'g'ri fikrning ham salbiy qabul qilinishiga sabab bo'lishi mumkin. Aksincha, to'g'ri tanlangan ohang, pauza va urg'u pedagogik ta'sirni kuchaytirib, ta'lim samaradorligini oshiradi. Shu jihatdan maqolaning maqsadi intonatsiyaning pedagogik kommunikatsiyadagi funksional xususiyatlarini ilmiy asosda yoritish hamda uni bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga o'rgatish metodikasini takomillashtirish yo'llarini aniqlashdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Intonatsiya tilshunoslikda nutqning supersegment birligi sifatida talqin qilinib, uning tarkibiga pauza, melodika, ritm, temp, tembr va mantiqiy urg'u kabi komponentlar kiritiladi. Ushbu vositalar nutq mazmunini nafaqat fonetik jihatdan bezaydi, balki semantik va pragmatik yuklama ham beradi. G.P.Firsov intonatsiyani nutqning yashirin mazmunini ochuvchi vosita sifatida izohlab, ayniqsa, pedagogik nutqda uning ta'sirchanlik darajasi yuqori ekanligini ta'kidlaydi. N.I.Jinkin esa intonatsiyani axborot uzatishning psixologik mexanizmi sifatida talqin qilib, tinglovchining qabul jarayonida ovozning ohangdorligi va ritmik tuzilishi hal qiluvchi rol o'ynashini asoslaydi.

TI.Zinovyeva boshlang'ich ta'lim davrida ifodali o'qish va savod o'rgatish jarayonida intonatsiyaning o'rni alohida ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Uning fikricha, bola avvalo mazmunni leksik birliklardan emas, balki ohang va ritmik signallar orqali qabul qiladi. Bu qarash pedagogik kommunikatsiyada intonatsiyaning nafaqat lingvistik, balki psixologik-pedagogik hodisa ekanligini ko'rsatadi.

G.E.Kreydlin noverbal kommunikatsiya tarkibida vokalika va fonatsion vositalarni alohida qatlam sifatida ajratib, ovozning balandligi, tempi, pauza va intonatsiya orqali shaxsning ichki holati va kommunikativ maqsadi ifodalanishini ilmiy asoslaydi. A.P.Sadoxin esa noverbal vositalar ichida aynan ovozning paralingvistik imkoniyatlari muloqot samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri ekanligini qayd etadi.

Mazkur tadqiqotda tarixiylik, tizimlilik, qiyosiy-tahliliy, pedagogik kuzatish hamda interpretatsion metodlardan foydalanildi. Intonatsiyaning lingvistik tabiati va pedagogik funksiyalarini ochishda nazariy manbalar tahlili asosiy metod sifatida tanlandi. Shuningdek, pedagogik muloqotda intonatsiyaning qo'llanish xususiyatlarini aniqlashda kuzatish va refleksiv tahlil usullaridan foydalanildi.

Tadqiqot metodologiyasi kommunikativ yondashuv, faoliyat nazariyasi va kompetensiyaviy paradigma asosida qurildi. Ayniqsa, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida intonatsion kompetensiyani shakllantirish jarayoni integrativ yondashuv asosida talqin qilindi. Bunda intonatsiya faqat fonetik malaka emas, balki pedagogik ta'sirni boshqaruvchi kasbiy kompetensiya sifatida qaraldi.

Pedagogik kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchi nutqida monotonlik, noto'g'ri pauza yoki noo'rin mantiqiy urg'u o'quvchilarning diqqatini pasaytiradi, emotsional qabulni susaytiradi va axborotning noto'g'ri talqin qilinishiga olib keladi. Shu bois intonatsiyani o'qitish metodikasi faqat nazariy tushuntirish bilan emas, balki amaliy mashqlar, nutqiy treninglar va refleksiv tahlil bilan uyg'un holda tashkil etilishi zarur.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Pedagogik kommunikatsiyada intonatsiyaning funksional xususiyatlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, u faqat fonetik hodisa emas, balki ta'lim jarayonining psixologik, emotsional va didaktik samaradorligini belgilovchi muhim pedagogik omildir. O'qituvchining nutqida intonatsiyaning to'g'ri qo'llanishi axborotning mazmuniy aniqligini ta'minlash bilan birga, o'quvchining emotsional qabuliga, diqqatining barqarorligiga va motivatsiyasiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida

o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlari sababli ular mazmuni ko'proq ohang, pauza, urg'u va ritmik vositalar orqali qabul qiladi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, intonatsiyaning noto'g'ri qo'llanishi pedagogik muloqotda kommunikativ to'siqlarni yuzaga keltiradi. Monoton nutq o'quvchida zerikish va passivlikni shakllantirsa, noo'rin emotsional urg'u pedagogik ta'sirni susaytiradi. Aksincha, o'rinli pauza, mantiqiy urg'u va mos intonatsion model o'quvchini faollashtiradi, pedagogik vaziyatni boshqarish imkonini kengaytiradi va o'qituvchi nutqining ta'sirchanligini oshiradi. Intonatsiyaning pedagogik funksiyasi ayniqsa savol-javob, rag'batlantirish, tanbeh, tushuntirish va baholash jarayonlarida yaqqol namoyon bo'ladi. Masalan, bir xil leksik birlik turli intonatsiya orqali maqtov, ogohlantirish yoki tanqid mazmunini ifodalashi mumkin. Bu esa intonatsiyaning pragmatik yuklamasi yuqori ekanligini ko'rsatadi. Shu sababli pedagogik nutqda intonatsiyani boshqarish kasbiy mahoratning ajralmas qismi sifatida qaralishi lozim.

Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida intonatsion kompetensiyani rivojlantirishga yetarli e'tibor qaratilmasligi amaliy muammolardan biri sifatida kuzatiladi. Ko'plab hollarda nutq madaniyati faqat talaffuz me'yorlari bilan cheklanib, intonatsiyaning emotsional-pragmatik imkoniyatlari yetarlicha o'rgatilmaydi. Holbuki, pedagogik ta'sirning katta qismi aynan fonatsion vositalar orqali amalga oshadi.

1-jadval.

Ritm, temp va pauza kabi fonatsion vositalarni qo'llanilishining metodik omili

Fonatsion vosita	Mazmuni	Pedagogik muloqotdagi vazifasi	Amaliy qo'llanish misoli
Ritm	Nutqning maromli va izchil ketma-ketligi	Diqqatni ushlab turish, fikrning mantiqiy oqimini ta'minlash	She'r o'qishda yoki tushuntirish jarayonida bir xil maromni saqlash
Temp	Nutqning tez yoki sekin aytilish darajasi	Mazmuni aniq yetkazish va tinglovchi qabulini boshqarish	Muhim qoidani sekinroq, oddiy izohni tezroq bayon qilish
Pauza	Nutq jarayonidagi qisqa to'xtam	Mantiqiy urg'uni kuchaytirish, fikrni ajratish va ta'sirchanlikni oshirish	Savoldan oldin yoki muhim fikrdan keyin qisqa to'xtam qilish

Shu jihatdan intonatsiyani o'qitish metodikasida innovatsion yondashuvlarni joriy etish zarur. Nutqiy treninglar, videokuzatuv, refleksiv tahlil, ifodali o'qish mashqlari, rolli pedagogik vaziyatlar va mikroo'qitish texnologiyalari bu borada samarali metodlar hisoblanadi. Aynan shu metodlar orqali bo'lajak o'qituvchi o'z ovozi, nutq tempi, pauza va urg'u tizimini ongli boshqarish ko'nikmasini shakllantiradi. Intonatsiya pedagogik kommunikatsiyaning yashirin, ammo eng kuchli ta'sir mexanizmlaridan biri bo'lib, uni nazariy va amaliy jihatdan chuqur o'rganish zamonaviy ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA

Intonatsiya pedagogik kommunikatsiyaning muhim paralingvistik vositasi sifatida o'qituvchi nutqining semantik, emotsional va pragmatik ta'sirchanligini belgilovchi asosiy omillardan biridir. U faqat nutqning fonetik bezagi emas, balki axborotni mazmunan aniqlashtiruvchi, pedagogik ta'sirni boshqaruvchi va o'quvchi bilan samarali kommunikativ aloqa o'rnatishga xizmat qiluvchi mustaqil funksional tizimdir.

Intonatsiyaning pauza, melodika, ritm, temp, tembr va mantiqiy urg'u kabi tarkibiy qismlari pedagogik nutqning mazmuniy yaxlitligini ta'minlaydi hamda o'quvchilarning diqqatini boshqarish, motivatsiyasini oshirish va emotsional qabulini shakllantirishda hal

qiluvchi rol o'ynaydi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'qituvchi intonatsiyasi o'quvchilar tomonidan bilimni qabul qilishning muhim psixologik omiliga aylanadi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida intonatsion kompetensiyani shakllantirish kasbiy tayyorgarlikning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralishi zarur. Chunki pedagogning ovozdan maqsadli foydalanishi, mantiqiy urg'uni to'g'ri qo'llashi va kommunikativ vaziyatga mos intonatsion model tanlashi uning pedagogik mahoratini belgilovchi mezonlardan biridir.

Tadqiqot davomida intonatsiyani o'qitish metodikasi faqat nazariy bilim bilan cheklanmasdan, amaliy mashqlar, refleksiv kuzatish, ifodali o'qish, nutqiy treninglar va pedagogik vaziyatli topshiriqlar orqali tashkil etilishi zarurligi asoslandi. Bu esa bo'lajak pedagoglarda kommunikativ sezgirlik, emotsional intellekt va pedagogik takti rivojlantirishga xizmat qiladi. Intonatsiyaning pedagogik kommunikatsiyadagi funksional xususiyatlarini chuqur o'rganish va uni o'qitish metodikasini takomillashtirish zamonaviy ta'lim sifati, o'qituvchi kasbiy kompetentligini oshirish hamda pedagogik muloqot samaradorligini ta'minlashning muhim ilmiy-amaliy yo'nalishi sifatida e'tirof etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ўзбек тили грамматикаси. II том. Синтаксис. – Т.: Фан, 1976. – 548 б.
2. Фирсов Г.П. Наблюдения над звуковой и интонационной стороной речи на уроках русского языка. – М.: Просвещение, 1969. – 160 с.
3. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М.: Наука, 1982. – 159 с.
4. Зиновьева Т.И. Работа над интонацией в период обучения грамоте. – М.: Экон-Информ, 2011. – 176 с.
5. Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика. – М.: Новое литературное обозрение, 2002. – 592 с.
6. Садохин А.П. Невербальная коммуникация. – М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2004. – 288 с.
7. Горбушина Л.А. Обучение выразительному чтению младших школьников. – М.: Просвещение, 1981. – 112 с.
8. Фомичева Г.А. Выразительное чтение в начальной школе. – М.: Просвещение, 1983. – 128 с.
9. Львов М.Р. Методика развития речи младших школьников. – М.: Просвещение, 1985. – 176 с.
10. Ладыженская Т.А. Риторика как учебный предмет в начальной школе // Начальная школа. – 1997. – №6. – С. 27–34.
11. Артемов В.А. Метод структурно-функционального изучения речевой интонации. – М., 1974. – 160 с.
12. Леонтьев А.А. Психология общения. – Тарту, 1974. – 219 с.
13. Морозов В.П. Невербальная коммуникация: экспериментально-теоретические аспекты // Психологический журнал. – 1993. – №1. – С. 18–31.
14. Лабунская В.А. Невербальное поведение: структура и функции. – Ростов: Изд-во Ростовского университета, 1986. – 136 с.
15. Макаренко А.С. Педагогические сочинения.–М.: Педагогика, 1984.–Т. 4.–398 с.